

A POLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

*Medicinski časopis Podružnice Srpskog lekarskog društva u Leskovcu
Journal of the regional section of Serbian Medical Association in Leskovac*

Vol 21, sveska 3, jul-septembar 2023.

ISSN 0352 - 4825

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

ČASOPIS PODRUŽNICE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA U LESKOVCU

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM
HYGEAMQUE AC PANACEAM IUURO
DEOSQUE OMNES ITEMQUE DEAS TESTES
FACIO ME HOC IUSIURANDUM ET HANC
CONTESTATIONEM PRO VERIBUS ET IUDICIO
MEO INTEGRE SERVATURUM ESSE...

APOLONOM LEKAROM I ESKULAPOM,
HIGIJOM I PANAKEJOM SE ZAKLINJEM I
POZIVAM ZA SVEDOKE SVE BOGOVE I
BOGINJE, DA ĆU OVU ZAKLETVU I OVO
PRIZIVANJE, PREMA SVOJIM MOĆIMA I
SVOM RASUĐIVANJU, U POTPUNOSTI
OČUVATI...

AMA

INDEXED IN BIOMEDICINA SERBICA * INDEXED IN SCINDEKS BETA * COBISS-SR-ID 8421890 * ISSN 0352-4825

Glavni i odgovorni urednik:

Prim. dr Ninoslav Zlatanović

Predsednik Uređivačkog odbora:

Prim. dr sc. Saša Grgov

Uređivački odbor:

Dr sc. Zoran Anđelković,
Dr Nebojša Dimitrijević,
Prim. dr Zoran Todorović,
Prim. dr Tomislav Tasić,
Prim. dr Goran Tojaga,
Dr Radomir Mitić,
Dr Nenad Zdravković,
Mr sc. dr Dragana Mitić Kocić,
Prim. dr Zoran Cakić,
Prim. mr sc. dr Suzana Milutinović,
Prim. dr Miomir Prokopović,
Prim. dr Irena Ignjatović,
Dr Slobodan Gavrilović,
Prim. dr Vanja Ilić,
Dr Suzana B. Mitić,
Dr Vesna Milosavljević,
Dr Aleksandar Ivanović.

Redakcijski odbor:

Akademik Jovan Hadži-Đokić (Beograd),
Akademik Goran Stanković, (Beograd),
Prof. dr Gordana Kocić (Niš),
Prof. dr Desimir Mladenović (Niš),
Prof. dr Aleksandar Nagorni (Niš),
Prof. dr Dragan Krasić (Niš),
Prof. dr Ivan Micić (Niš),
Prof. dr Dragan Stojanov (Niš),
Prof. dr Biljana Radovanović Dinić (Niš)
Prof. dr Saša Milenković (Niš),
Dr sc. Goran Cvetanović (Leskovac),
Doc. dr Gordana Stanković Babić (Niš),
Dr sc. Rade R. Babić (Niš),
Doc. dr Milan T. Stojičić (Beograd),
Doc. dr Sonja Šalinger Martinović (Niš),
Doc. dr Andrej Veljković (Niš)
Doc. dr Maja Simonović (Niš),
Prof. dr Miodrag Krstić (Beograd),
Prof. dr Nevena Kalezić (Beograd),
Prim. dr sc. Miodrag Damjanović (Niš),
Doc. dr Dejan Veličković (Beograd),
Prof. dr Eržika Antić (Travnik, FBiH)
Doc. dr Ivica Lalić (Novi Sad)
Ass. dr sc. Marko Jevrić (Beograd),
Prim. dr sc. Mirjana Miljković (Leskovac),
Prim. mr sc. dr Stevan Glogovac (Niš),
Mr sc. dr Dejan Janjić (Niš).

Lektor:

Ninoslav Zlatanović

Tehnički urednik:

Čedomir Đorđević

Kategorizacija časopisa: M53

Prvi broj časopisa pod nazivom APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM
štampan je 4. februara 1984. godine. Godišnji volumen sadrži četiri sveske koje
izlaze tromesečno.

Izdavač časopisa:

Okružna podružnica SLD Leskovac

Za izdavača:

Prim. dr Milan Petrović, predsednik Okružne podružnice
Srpskog lekarskog društva u Leskovcu

Štampa:

SVEN - Niš

Tiraž:

300 komada

Adresa uredništva:
www.sld-leskovac.com

16000 Leskovac, Rade Končara 9, telefon: 016/ 3415 411
E-mail: podruznica.sldle@gmail.com

žiro-račun: 160-18335-70, Banca Intesa - SLD Leskovac

Naslovna strana: **Controlled Ovarian Stimulation**

<https://www.https://arcivf.com/controlled-ovarian-stimulation>

SADRŽAJ CONTENTS

ORIGINALNI RADOVI

ORIGINAL ARTICLES

135. Lečenje Bekerove ciste ultrazvučno navođenom drenažom i aplikacijom kortikosteroida

Treatment of Becker's cyst with ultrasound-guided drainage and corticosteroid application

*Aleksandar Božović, S. Jovanović,
Z. Elek, I. Lalić, M. Ilić, M. Bojović*

PREGLEDNI RADOVI

REVIEW ARTICLES

143. Direktni oralni antikoagulansi - prednosti i rizici u lečenju kardiovaskularnih bolesti

Direct oral anticoagulants - advantages and risks in the treatment of cardiovascular diseases

*Nikola Kocić, J. Dedović,
A. Stanković, D. Đokić, Z. Nikolić*

STRUČNI RADOVI

PROFESSIONAL ARTICLES

151. Kontrolisana ovarijalna stimulacija u vantelesnoj oplodnji kod pacijenata sa izraženim ovarijalnim odgovorom

Controlled ovarian stimulation in in vitro fertilization in patients with a pronounced ovarian response

*Sandro Kalember, F. Katanić, V. Kopitović,
S. Milatović, A. Pjević, M. Bojović, I. Lalić, M. Ilić*

160. Genska fuzija neurotrofnih tirozinskih kinaznih receptora – značaj u terapiji malignih bolesti

Gene fusion of neurotrophic tyrosine kinase receptors - significance in the therapy of malignant diseases

*Marko Bojović, O. Ivanov, J. Ličina, N. Lalić,
I. Lalić, M. Ilić, M. Manojlović, I. Kolarski, S. Kalember*

170. Uticaj PM10 čestica na kvalitet vazduha u gradu Nišu

Impact of PM10 particles on air quality in the city of Nis

Miloš Pejčić, J. Zirojević, J. Filipović

PRIKAZ SLUČAJA

CASE REPORT

175. Monacolin - od prevencije do neželjenih efekata

Monacolins - from prevention to side effects

*Danijela Tasić, S. Glogovac,
R. Veličković Radovanović, Z. Dimitrijević, B. Mitić*

Uputstvo autorima

Instructions to authors

Primljeno: 31. VIII 2023.

Prihvaćeno: 14. IX 2023.

GENSKA FUZIJA NEUROTROFNIH TIROZINSKIH KINAZNIH RECEPTORA – ZNAČAJ U TERAPIJI MALIGNIH BOLESTI

Marko Bojović^{1,2}, Olivera Ivanov^{1,2}, Jelena Ličina^{1,2}, Nensi Lalić^{1,3},
Ivica Lalić⁴, Milan Ilić⁴, Mia Manojlović¹, Ivor Kolarski¹, Sandro Kalember¹

¹ Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, Novi Sad, Srbija

² Institut za onkologiju Vojvodine, Klinika za radijacionu onkologiju, Sremska Kamenica, Srbija

³ Institut za plućne bolesti Vojvodine, Klinika za plućnu onkologiju, Sremska Kamenica, Srbija

⁴ Univerzitet Privredna akademija, Farmaceutski fakultet, Novi Sad, Vojvodina, Srbija

SAŽETAK

Uvod: Razvojem ciljane terapije, onkološki pacijenti dobijaju još jedan dodatni onkološki vid lečenja. Uloga pojedinačnih somatskih mutacija na genima neurofilnih tirozin kinaznih receptora u tumorogenezi i progresiji karcinoma nisu dokazane, ali NTRK (Neurotrophic Tropomyosin Receptor Kinase) fuzija je najčešći mehanizam onkogene TRK (tropomyosin receptor kinase) aktivnosti. NTRK fuzija je rezultat intra- ili inter-hromozomskih rearanžmana gena, pri čemu je najčešća promena na NTRK1 genu. Fuzijama NTRK1, NTRK2 ili NTRK3 gena nastaju NTRK fuzioni geni koji kodiraju TRK fuzioni protein. Postojanje NTRK1 fuzije obično isključuje postojanja ostalih kinaznih fuzija.

Zaključak: Primena lekova koji inhibišu TRK fuziju, entrectinib i larotrectinib dovela je do visokih stopa odgovora (>75%), bez obzira na histološki tip tumora. Dostupnost NGS-a dovela je do češćeg otkrivanja NTRK fuzije, što sa pronalaskom TRK inhibitora daje još jedan vid ciljanog onkološkog lečenja.

Ključne reči: NTRK, NGS, entrectinib, larotrectinib

SUMMARY

Introduction: With the development of targeted therapy, oncology patients are gaining an additional avenue of oncological treatment. The role of individual somatic mutations in neurotrophic tyrosine kinase receptor genes in carcinogenesis and carcinoma progression has not been established. However, NTRK (Neurotrophic Tropomyosin Receptor Kinase) fusion is the most common mechanism for oncogenic TRK (Tropomyosin Receptor Kinase) activity. NTRK fusion results from intra- or inter-chromosomal rearrangements of genes, with the most frequent alteration occurring in the NTRK1 gene. NTRK1, NTRK2, or NTRK3 gene fusions give rise to NTRK fusion genes that encode TRK fusion proteins. The presence of NTRK1 fusion usually precludes the existence of other kinase fusions.

Conclusion: The use of drugs that inhibit TRK fusion, such as entrectinib and larotrectinib, has led to high response rates (>75%), regardless of the tumor's histological type. The availability of NGS (Next-Generation Sequencing) has led to more frequent detection of NTRK fusion, providing an additional avenue for targeted oncological treatment with the discovery of TRK inhibitors.

Key words: NTRK, NGS, entrectinib, larotrectinib

Uvod

Ciljana terapija u onkologiji

Strategije koje su usmerene ka efikasnoj borbi protiv maligniteta, bez neželjenih efekata u odnosu na zdrava tkiva su najvećim delom limitirane činjenicom da izuzev nekoliko izuzetaka, malignitet ne poseduje ciljne molekule i gene koji su istovremeno tumor-specifični i vitalni za funkciju ćelija tumora. Tumor-specifične mutacije receptora tirozin-kinaza se često koriste upravo kao potencijalne terapijske mete, a takođe i kao glavni prognostički faktori za se-

lekciju tretmana i odgovor na primenjenu terapiju [1].

Mutacije ili rearanžmani u tropomiozinskoj porodici receptornih kinaza TRK (tropomyosin receptor kinase) onedavno su opisani u mehanizmu onkogeneze. Otkriće TNK inhibitora dalo je nove nade u sistemskom lečenju malignih bolesti. Razumevanje ove porodice receptora je od suštinskog značaja za razvoj ciljanih NTRK (Neurotrophic Tropomyosin Receptor Kinase) terapija [1].

Vremenski okvir otkrića kod NTRK

Za prvo otkriće regulacije rasta i diferencijacije ćelija otkrićem NGF a kasnije i GRF itali-

Autor za korespondenciju: Prof. dr Ivica Lalić, ortoped, Univerzitet privredna akademija u Novom Sadu, Farmaceutski fakultet, Novi Sad. E-mail: ivica.lalic@faculty-pharmacy.com

janski biolog Rita Levi-Montalcini i američki biohemičar Stanley Cohen dobili su 1986. godine Nobelovu nagradu za fiziologiju. Od tada pa do danas nizala su se naučna otkrića poput NTRK-a kod kolorektalnog karcinoma 1985, NTRK1 kod papilarnog karcinoma štitaste žlezde, identifikacija ostalih neurotrofina kod astrocitoma i neuroblastoma kao i shvatanje njihove uloge u kancerogenezi. Poslednje decenije započinju prva klinička istraživanja TRK inhibitora kod NTRK karcinoma (slika 1), koja dovode do odobravanja upotrebe larotrektiniba i entrektiniba za lečenje solidnih NTRK tumora [2].

Ekstracelularni deo sadrži cisteinom bogatu grupu C1 (cysteine-rich cluster) na koji se nastavlja LRR1–3 (three leucine-rich 24-residue repeats), C2 i dva imunoglobulinu slična domena (Ig1 i Ig2). Ekstracelularni delovi LRR1-3 su specifični za TRK receptor i ne nalaze se na drugim tirozin kinaznim receptorima.

Intracelularni deo se sastoji od 5 tirozinskih rezidua, od kojih su 3 neophodna za punu tirozinkinaznu aktivaciju, dok dva služe za vezivanja citoplazmatskih proteina i enzima neophodnih za širenje ćelijskog signala (slika 2) [2].

Slika 1. Ključni momenti u biologiji i onkologiji u razvoju TRK signalizacije

Normalna funkcija i fiziologija NTRK gena i TRK receptora

TRKA, TRKB i TRKC su transmembranski proteini (receptori) koji čine familiju TRK receptora. TRKA je kodiran genom NTRK1 koji se nalazi na hromozomu 1q21-q22. TRKB je kodiran genom NTRK2 koji se nalazi na 9q22.1 hromozomu, a TRKC je kodiran NTRK3 genom hromozoma 15q25 [2]. Svaki od TRK receptora sastoji se od ekstracelularnog regiona, transmembranskog regiona i intracelularnog regiona koji sadrži tirozin kinazu.

Slika 2. Struktura TNK receptora

TRK receptori i povezani ligandi

TRK receptore aktivira porodica od četiri proteina – neurotrofini. Svaki od četiri neurotrofina ima specifični afinitet ka određenom TRK receptoru:

- NGF (nerve growth factor) je faktor rasta neurona i ima specifičnost za TRKA
- BDNF (brain-derived neurotrophic factor) i NT-4 (neurotrophin 4) vezuju se za TRKB
- NT-3 (neurotrophin 3) se može vezati za sva tri TRK-a ali ima najveći afinitet vezivanja za TRKC i njegov je jedini ligand [3].

Normalan TRK signalni put

Vezivanjem neurotrofina za TRK receptor na površini ćelije dolazi do autofosforilacije tri specifične tirozinske rezidue intracelularnog dela TRK receptora. Ova fosforilacija specifičnih tirozinskih rezidua dovodi u aktivacionoj peteljci TRK receptora do naknadne fosforilacije dodatnik ostataka tirozina omogućavajući spajanje citoplazmatskih adaptera i enzima. Sve ovo dovodi do aktivacije različitih nishodnih signalnih puteva bitnih za razvoj i diferencijaciju ćelija (slika 3) [4].

Vezivanje NGF za TRKA dovodi do aktivacije RAS/MAPK puta koji dovodi do povećanje ćelijske signalizacije i rasta putem ERK signalizacije. Vezivanje neurotrofina za TRKB dovodi do aktivacije RAS-ERK, PI3K i PLC γ puta koji utiču na neuronski diferencijaciju i preživljavanje. Vezivanje NT-3 za TRKC podstiče aktivnost PI3K/AKT puta, sprečavajući apoptozu i povećavajući preživljavanje ćelija [3].

Fiziologija TRK receptora

TRK receptori se pretežno eksprimirani u neuronskom tkivu i igraju esencijalnu ulogu tokom embrionalnog razvoja, ali i tokom normalnog functionisanja nervnog sistema (osećaj bola, zadržavanja memorije, nociocepciju i percepciju). Vrsta i količina neurotrofina i NTRK receptora u različitim delovima nervnog sistema se razlikuju, što igra značajnu ulogu u pravilnoj neuronskoj homeostazi.

Neurotrofini su prvobitno prepoznati kao molekuli povezani sa preživljavanje senzornih i simpatičkih neurona, međutim sada je jasno da je njihova uloga složenija. Na primer, neurotrofinom posredovana aktivacija TRK receptora u neuronima promovise rast, diferencijaciju i preživljavanje, dok vezivanjem neurotrofina za njegov alternativni receptor

p75NTR (receptor rasta nervnog sistema niskog afiniteta, (Low-affinity nerve growth factor receptor) nastaje: aktivacija JNK signalne kaskade (koji je generalno put ćelijske smrti), aktivacija proteina koji intereaguju sa p75NTR (NRAGE) i pokretanje p75NTR promovisane ćelijske smrti (NADE - p75NTR-associated cell death executor). p75NTR se može direkto vezivati za TRKA, TRKB i TRKC, a vezivanjem može modulirati

Slika 3. A- TRK signalni put. B- aktiviranje TRKA

funkciju TRK receptora i njegovu interakciju sa neurotrofinima. Prisustvo p75NTR povećava stopu vezivanja NGF-a za TRKA, povećava specifičnost TRKB za primarni ligand BDNF uz odlaganje razgradnje TRKA i TRKB, kroz proces suprecije ubikvitinacije. Generalno, aktivacija nishodnih puteva neurotrifinima preko TRK i p75NTR receptora važan je mehanizam u nastanku i funkcionisanju nervnog sistema, a njegovo poznavanje je važno za kontrolu tumorskog procesa kod tumora kod kojih postoje mutacije ovog mehanizma [5].

TRK aktivacija kod karcinoma

Pojedinačne somatske mutacije na NTRK genima dijagnostikovane su na mnogim tipovima karcinoma (kolorektalni karcinom, karcinom pluća, melanom, akutna mijeloidna leukemija itd). Uloga pojedinačnih somatskih mutacije na NTRK genima u tumorogenezi i progresiji karcinoma nisu dokazane kroz studije sa TRK inhibitorima koje su poredile efekte lekova kod mutiranih TRK sa divljim tipom receptora (wild-type) [6].

NTRK fuzija je najčešći mehanizam onkogene TRK aktivnosti (slika 4). NTRK fuzija je rezultat intra- ili inter-hromozomskih rearanžmana gena, pri čemu je najčešća promena na NTRK1 genu. Fuzijama NTRK1, NTRK2 ili NTRK3 gena nastaju NTRK fuzioni geni koji kodiraju TRK fuzioni protein. Ovi intracelularni proteini sadrže ligand-nezavisni tirozin kinazni domen i tako predstavljaju eksprimirani onkogen.

Slika 4. Fuzija NTRK i nastanak TRK fuzionog proteina

Slika 5. Incidenca NFRK rearanžmana kod odraslih i dece

NTRK genska fuzija se kod maligniteta može javiti u visokoj, srednjoj ili niskoj frekvenci, zavisno od tipa maligniteta (slika 5) [6, 7].

Postojanje NTRK1 fuzije obično isključuje postojanja ostalih kinaznih fuzija (ROS1, ALK1, RET, EGFR, KIT, BRAF, KRAS, NRAS) koje učestvuju za MAPK signalizaciju. Ovo je značajno kod donošenja odluke za NTRK testiranje bolesnika koji su višestruko negativni na prethodne drajvere, genski zasnovano trijažiranje (Genomic-based triaging) [8, 9].

Metode za detekciju NTRK fuzije Imunohistohemija

Imunohistohemijsko ispitivanje proteina veoma je zastupljeno u svakodnevnom kliničkom radu, jeftino je i brzo. Najčešće korišćeni klon je EPR17341 (Abcam and Roche/Ventana) koji reaguje na C peptide na TRKA, TRKB i TRKC, te stoga reaguje na bilo koju od NTRK fuzija. Pozitivno bojenje je definisano kao bojenje na najmanje 1% tumorskih ćelija. Studije pokazuju da je senzitivnost ovog modela od 75% do 96,7%, a specifičnost od 92% do 100%. Nešto niža senzitivnost zabeleže je kod NTRK3 fuzijama. Nedostatak je što ova imunohistohemija ima varljivu specifičnost u odnosu na vrstu tumora, a naročito je snižena kod sarkoma koji se diferenciraju od mišićnog i nervnog tkiva zbog fiziološke ekspresije TRK proteina divljev tkiva u ovim tkivima [8, 10].

Florescentna in situ hibridizacija

FISH (fluorescence in situ hybridisation) može otkriti velike strukturne promena na nivou DNK (identifikacija gena, delova gena, hromozoma i pojedinih promena na hromozomima) i često se koristi u kliničkoj laboratoriji za otkrivanje onkogenih fuzija u solidnim tumorima. Postoji komercijalna proba za ETV6 gen (Abbott, Chicago, IL). Ovo testiranje je korisno u histološkim tipovima tumora koji ukazuju na ETV6-NTRK3 fuziju (fibrosarkom, kongenitalni mezoblastni nefrom, sekretorni karcinomi pljuvačnih žlezda i dojke). Nedostatak je što bi ispitivanje samo ETV6, propušta ostale NTRK fuzije. Takođe, pozitivni FISH ne znači da je detektovani gen funkcionalna NTRK fuzija [8, 11].

Lančana reakcija polimerizacije

Reverzna transkripcijska lančana reakcija polimerizacije (reverse transcriptase polymerase chain reaction - RT-PCR) predstavlja modifikaciju konvencionalne PCR metode. Ona se može koristiti za otkrivanje prisustva transkribovane RNK ili detekcije prisustva jedne onkogene fu-

zije, za koju su poznata oba fuzionarna para. Veliki broja različitih fuzinarnih parova kod NTRK fuzije, je ograničavajući faktor za RT-PCR-a. U prošlosti se najčešće koristila detekcija ETV6-NTRK3 fuzije [8, 12].

Sekvencioniranje gena

Sekvenciranje gena započinje Sangerovim dideoksi metodom 1977. godine, zbog kojeg engleski naučnik Frederick Sanger po drugi put dobio Nobelovu nagradu iz oblasti hemije (1958 i 1980. godine).

Sekvencioniranje gena nove generacije (Next-Generation Sequencing, NGS) je moćan alat za proučavanje genoma i razumevanje molekularnih procesa u tumorogenezi, a omogućava sekvencioniranje celog ili ciljanog područja genoma. Razvoj i masivna primena NGS-a nudi nove mogućnosti za personalizovanom medicinom. NGS-u pripada 2-4 generacije genskih sekvencera (slika 6) [13].

Jedna od prednosti NGS-a je ispitivanje više meta u isto vreme. Takav kapacitet daje NGS-u ogroman potencijal za primenu u kliničkim okruženjima. Na primer, u lečenju pacijenata sa

Slika 6. Redosled događaja, razvoja i uvođenja platformi za sekvencioniranje različitih generacija prikazano hronološkim redom

rakom, svaki tumor može imati više mutacija. Ako se tradicionalni molekularni testovi koriste u takvim kliničkim uslovima, možda će se morati izvršiti višestruki testovi za višestruke mutacije. Za ove višestruke testove može biti potrebna veća količina tkiva. Koristeći NGS tehnologiju, ove mete se mogu ispitati u jednom testu. Zbog toga je potrebno manje tkiva i rezultati desetina i stotina DNK meta se dobijaju iz jednog testa.

Princip funkcionisanja danas dve dominantne NGS platforme (Ion Torrent PGM™ -Life Technologies, Carlsbad, CA) i MiSeq™ -Illumina, San Diego, Kalifornija) su: priprema matrice, sekvencioniranje i snimanje i analiza podataka.

Savremena onkologija je razbila koncept jednog tumora i jedne mutacije i prihvatila principe intertumorske i intratumorske heterogenosti tj. heterogenost tumora kod iste osobe i ćelija unutar tumora. Ova potreba za opširnijim genomskim profilisanjem tumora pozicionirala je NGS na čelo precizne – personalizovane medicine.

Mogućnosti NGS-a su velike, ali za pravilnu upotrebu neophodno je poštovati preporuke relevantnih medicinskih asocijacija (Association of

Molecular Pathology (AMP), College of American Pathology (CAP), European Society for Medical Oncology, ali i nacionalnih preporuka koje moraju imati u vidu i dostupnost terapija) za ciljanu upotrebu NGS-a (slika 7), s obzirom da se NGS može izvoditi od nivoa testiranja celog genoma što je opravdano u kliničkim istraživanjima i u potrazi za nekom retkom genetskom bolesti, pa sve do ciljanih NGS testova u okviru jednog egzoma ili pretrage po genskim panelima [15, 16].

Mesto NGS-a u onkologiji nije samo u dijagnostici, već i u pravilnom odabiru terapije, praćenju terapijskih odgovora, otkrivanju rezistencije na terapiju, prognozi bolesti, ali i sprovođenju specifičnih ciljanih skrininga u malignitetima opteraćenim populacijama.

Važno je postaviti realna očekivanja od NGS-a, a to je posao kliničara koji će uputiti pacijenta na NGS testiranje, jer neki bolesnici u aktuelnom stadijumu lečenja nemaju potrebu za NGS-om jer imaju adekvatne terapijske opije lečenja. Drugim pak sa otkrivenim NGS nalazom ne ispunjavaju uslove za personalizovanu terapiju, ili će ona obezbediti oskudnu kontrolu bolesti. Najzad NGS ima tehnička ograničenja u sekvencioniranju kao što su dubina pozivanje.

NGS tehnologije kao materijal analize mogu koristi DNK, RNK ili oba genetska materijala istovremeno. Prednosti RNK NGS-a se ogledaju u otklanjanju ograničenja intronskog pokrivenosti. Pored toga, otkrivanje fuzije na nivou RNK pruža direktan dokaz da su funkcionalno transkribovane. Zbog velike količine prisutne RNA, prednost RNA NGS-u se daje i u uzorcima tkiva niske čistoće [8, 13].

Ciljana terapija NTRK inhibitorima

Lečenje pacijenata sa NTRK karcinomima, TRK inhibitorom prve generacije, kao što su larotektinib ili entrektinib, poveza-

Slika 7. Dijagnostički algoritam kod NTRK testiranja

no je sa visokim stopama odgovora (>75%), bez obzira na histologiju tumora. Većina pacijenata dobro toleriše TRK inhibitore prve generacije, sa karakterističnim profilima toksičnosti na nemalignim tkivima specifičnim kod ciljanih onkoloških terapija [2].

FDA (Food and Drug Administration) i EMA (European Medicines Agency) dali su uslovno odobrenje za NTRK inhibitori prve generacije larotrektrinib i entrektinib.

Larotrektrinib kao selektivni NTRK inhibitor postiže ukupnu stopu odgovora do 79% i deluje i na moždane metastaze sa stopom odgovora (RR 71%). Entrektinib, pan NTRK inhibitor, ROS1 i ALK inhibitor postiže stopu odgovora do 57%, a centralna aktivnost mu je manja u odnosu na larotrektrinib (RR 54%). Najčešće nuspojave inhibicije NTRK su umor, neuropatija, hepatalna toksičnost, kognitivni poremećaji, hiperfagija, parestezija, ataksija, poremećaj percepcije bola. Nuspojave su najčešće blagog stepena, kod larotrektriniba dominira umor (33%), a entrektiniba izmena osećaja ukusa (47%).

Larotrektrinib

Larotrektrinib je doveo do blokade delovanja abnormalnog TRK proteina, koji nastaje NTRK fuzijom. Lek larotrektrinib je 16.9.2019. dobio uslovnu dozvolu za stavljanje u promet od strane EMA. Ova dozvola je izdata na osnovu dosadašnjih rezultata studija koje su u toku, a koji govore u prilog smanjenja tumora pacijenata: - ON-TRK, LOXO-TRK-15002, LOXO-TRK-15002 i LOXO-TRK-14001. Dosadašnji rezultati ovih studija govore da je od 102 uključena bolesnika sa NTRK karcinomima kod 67% došlo do smanjenja veličine tumora pacijenta i to za više od 50% svoje prvobitne veličine. Pored toga zabeležen je i brz terapijski odgovor (u roku od 2 meseca) [17]. Lek larotrektrinib je dostupan u obliku kapsula (25 i 100 mg) i u tečnom obliku za oralnu primenu. Odrasli pacijenti uzimaju terapiju na 12 h u terapijskoj dozi od 100 mg, sve dok je bolest stabilana (PR i SD do PD) a neželjeni efekti pri hvatljivi. Preporučena doza za decu se propisuje po telesnoj površini i to 100 mg/m² na 12 h i to do maksimalno 100

mg po dozi. Kod nuspojava gradusa 3 savetuje se prekid davanja leka i nastavka terapije nakon poboljšanja do početnog stanja ili nuspojava 1. gradusa. Ako se nuspojave terapije ne povuku tokom 4 nedelje od prekida leka, indikovano je trajni prekid terapije. Larotrektrinib je supstrat citohroma P450 (CYP) 3A, P-glikoproteina (P-gp) i proteina rezistencije raka dojke (breast cancer resistance protein, BCRP). Istovremena primena larotrektriniba sa jakim inhibitorima CYP3A, P-gp-a i BCRP-a (npr. atazanavirom, klaritromicinom, indinavirom, itraconazolom, ketokonazolom, nefazodonom, nelfinavirom, ritonavirovom, sakvinaivrom, telitromicinom, troleandomicinom, vorikonazolom ili grejpom) može povećati koncentracije larotrektriniba u plazmi.

Istovremena primena larotrektriniba sa jakim ili umerenim induktorima CYP3A i P-gp-a (npr. karbamazepinom, fenobarbitalom, fenitoinom, rifabutinom, rifampicinom ili gospinom travom) može smanjiti koncentracije larotrektriniba u plazmi.

Entrektinib

Entrektinib je takođe inhibitor TRK receptora ali i protoonkogenske proteinske tirozinske kinaze ROS (ROS1) i kinaze anaplastičnog limfoma (ALK), čije se vrednosti IC₅₀ kreću od 0,1 do 2 nM. Glavni aktivni metabolit entrektiniba, M5, pokazao je sličnu potentnost i aktivnost protiv TRK, ROS1 i ALK in vitro [18]. Entrektinib je in vitro i in vivo ostvario inhibiciju ćelija karcinoma dobijenih od različitih vrsta tumora s fuzijama gena NTRK, ROS1 i ALK, uključujući supkutane i intrakranijalne tumore. Odobrena je upotreba kod bolesnika (starijih i dece od 12 godine) koji imaju NTRK potvrđen metastatski ili lokalno uznapredovali malignitet kod kojih ne postoji dostupna efikasnija opcija lečenja. Ovo je bio treći po redu lek u grupi tkivo/tumor-agnostičke onkološke terapije (tissue-agnostic therapy), nakon pembrolizumaba i larotrektriniba, koji se indikuje na osnovu otkrivenih specifičnih mutacija koju malignitet poseduju a ne na osnovu tkiva iz kojeg se pojavljuju [19].

FDA je odobrio upotrebu entrektiniba 15. 8. 2019. na osnovu tri mala klinička istraživanja: ALKA-372-001 (2012-18), STARTRK-1 (2014-18) i STARTRK-2 (2015-u toku) [20]. Na osnovu prezentovanih podataka studija sa presekom 31. 5. 2018. godine analizirani su podaci 54 odrasle osobe sa NTRK pozitivnim malignitetom (slike 8-9) u uznapredovalom stadijumu bolesti. Bolesnici su imali 10 različitih tipova karcinoma i 19 različitih histologija. Medijana praćenja bila je 12,9 meseci (IQR 8,77-18,76). Kod 31 (57%) bolesnika zabeležen je terapijski odgovor i to CR (complete responses) kod 7% bolesnika i PR (partial reponses) kod 50% bolesnika. Medijana DOR (duration of response DOR) bila je 10 meseci [21].

Slika 8. Dizajn 3 studije tokom ispitivanja entrektiniba

Baseline characteristics		NTRK+ All patients (n=54)	NTRK+ CRC patients (n=4)	NTRK+ pancreatic patients (n=3)	NTRK+ cholangio patients (n=1)
Age, years	Range	21–83	56–75	31–50	34
Sex	Female	59%	4	0	1
	Male	41%	0	3	0
Race	White	80%	3	3	1
	Asian	13%	1	0	0
ECOG PS	0	43%	0	2	1
	1	46%	3	1	0
	2	11%	1	0	0
Prior lines of systemic therapy	0	37%	2	1	0
	1	20%	0	1	0
	≥2	43%	2	1	1
CNS mets at baseline		22%	0	0	0

Slika 9. Karakteristike bolesnika

Naknadno objavljeni podaci STARTRK-2 (studija II faze) svedoče povoljnim bezbednosnim profilom entrektiniba i dodatno pojačavaju pozitivan benefit–risk profil leka. Farmakokinetički parametri entrektiniba i njegova glavnog aktivnog metabolita (M5) opisani su kod zdravih ispitanika i bolesnika sa solidnim NTRK tumorima i bolesnika sa ROS1-pozitivnim karcinomom pluća.

Farmakokinetika entrektiniba i metabolita M5 linearna je pa ne zavisi dozi i vremenu. Stanje dinamičke ravnoteže uz svakodnevnu primenu leka postiže se unutar sedam dana za entrektinib odnosno dva nedelje za M5. Entrektinib je lipofilan molekul sa jakom pH zavisnom rastvorljivošću, što mu nakon peroralne primene garantuje brzo apsorbuje, dostižući maksimalne plazmatske koncentracije (Tmax) nakon približno 4-6 sati. Nisu prijavljene klinički značajne interakcije hrane na bioraspoloživost entrektiniba. Entrektinib i njegov glavni aktivni metabolit M5 u velikoj meri se vezuju za proteine u plazmi bez obzira na koncentraciju leka, pa je pri klinički značajnoj koncentraciji njihov procenat vezivanja iznosio > 99%. Geometrijska srednja vrednost volumena distribucije (Vz/F) entrektiniba iznosi oko 600 l, što ukazuje na opsežnu

distribuciju leka. Entrektinib dostiže visoke koncentracije i u mogu, što potvrđuje i njegovu visoku efikasnost kod moždanih primarni/sekundarnih maligniteta. Entrektinib se dominantno metabolize u M5 i M11 metaboli. Glavni put metabolizma entrektiniba je preko CYP3A4 (~76%). Ostali putevi metabolizma su drug CYP enzima te UGT1A4, čiji se udeo u metabolizmu procenjuje na < 25%. Aktivni metabolit M5 (koji nastaje posredstvom CYP3A4) te neposredni N-glukoronidni konjugat M11 (koji nastaje posredstvom UGT1A4) dva su glavna metaboli-ta entrektiniba u cirkulaciji [18]. Glavni put eliminacije entrektina iz organizma je fecesom (83%) i to (36% doze u obliku neizmenjenog entrektiniba i 22% u obliku metabolita M5), uz minimalno izlučivanje kroz mokraću (3%). Prema farmakokinetičkim analizama, prividni klirens (CL/F) iznosio je 19,6 l/h za entrektinib te 52,4 l/h za M5. Procenjeno poluvreme eliminacije za entrektinib je 20 sati a za M5 oko 40 sati. Entrektinib ima linearnu farmakokinetiku u rasponu doza od 100 mg do 600 mg. [18, 23].

Rezistencija na prvu generaciju TRK inhibitora

Nedavna istraživanja su pokazala da p. G667C i p.G595R mutacije na NTRK1 i p. G696A mutacije na NTRK3 genu dovode do rezistencije na terapiju TRK inhibitorima.

U toku su ispitivanja 1/2 faze (NCT 03215511) za selitrectinib (LOXO-195) i repotrectinib (TPX-0005) a preliminarni rezultati govore o potencijalnom benefitu LOXO-195 kod bolesnika sa TRK zavisnom rezistencijom na I liniju TRK inhibitora. Podskup pacijenata sa TRK nezavisnom rezistencijom, čini se da neće imati koristi od LOXO-195 [24].

Zaključak

Iako relativno retka mutacija kod većine tumora, NTRK fuzija se upravo najčešće sreće kod bolesnika sa višestruko negativnim ciljanim drajverima. Dostupnost TRK inhibitora stoga je od velike važnosti upravo za bolesnike kod kojih je veliki set dosada dostupnih ciljanih lekova onemogućen. TRK inhibitori još uvek nisu

dostupni u našoj zemlji, a podaci iz drugih populacija govore da je odgovor tumora sa NTRK fuzijom na ove lekove visok bez obzira na histološki tip tumora i iznosi preko 75%. U svetu veća dostupnost NGS-a povećaće broj novootkrivenih bolesnika sa NTRK fuzijom dajući im jedan dodatni modalitet lečenja u kombinovanom onkološkom lečenju

Literatura

1. Stankov K, Bogdanovic G, Popovic S. Tyrosine kinases in etiopathogenesis and therapy of malignant diseases: c-kit activating mutations. *Med Pregl* [Internet]. 2010; 63 (5–6): 380–6. Dostupno na: http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?ID=0025-810510_06380S
2. Cocco E, Scaltriti M, Drilon A. NTRK fusion-positive cancers and TRK inhibitor therapy. *Nat Rev Clin Oncol* [Internet]. 2018 Dec 17; 15 (12): 731–47. Dostupno na: <http://www.nature.com/articles/s41571-018-0113-0>
3. Blais M, Lévesque P, Bellenfant S, Berthod F. Nerve Growth Factor, Brain-Derived Neurotrophic Factor, Neurotrophin-3 and Glial-Derived Neurotrophic Factor Enhance Angiogenesis in a Tissue-Engineered In Vitro Model. *Tissue Eng Part A* [Internet]. 2013 Aug; 19 (15–16): 1655–64. DOI: 10.1089/ten.tea.2012.0745
4. Amatu A, Sartore-Bianchi A, Bencardino K, Pizzutilo EG, Tosi F, Siena S. Tropomyosin receptor kinase (TRK) biology and the role of NTRK gene fusions in cancer. *Ann Oncol* [Internet]. 2019 Nov; 30:viii5–15. DOI: 10.1093/annonc/mdz383
5. Wang Y, Long P, Wang Y, Ma W. NTRK Fusions and TRK Inhibitors: Potential Targeted Therapies for Adult Glioblastoma. *Front Oncol* [Internet]. 2020 Nov 30; 10. DOI: 10.3389/fonc.2020.593578/full
6. 2022 Genentech USA I. NTRK Gene Fusions: A Driver of Oncogenesis [Internet]. Dostupno na: <https://www.genentechoncology.com/pathways/cancer-tumor-targets/ntrk.html>
7. Use of Diagnostic Algorithms for NTRK Fusion-Positive Tumors in Pathology Institutes in Switzerland. *Heal TIMES Oncol Hematol* [Internet]. 2021 Mar 8; Dostupno na: <https://healthbook.ch/open-access/reviews/use-of-diagnostic-algorithms-for-ntrk-fusion-positive-tumors-in-pathology-institutes-in-switzerland>
8. Solomon JP, Benayed R, Hechtman JF, Ladanyi M. Identifying patients with NTRK fusion cancer. *Ann Oncol Off J Eur Soc Med Oncol* [Internet]. 2019; 30 (Suppl_8):viii16–22. DOI: 10.1093/annonc/mdz384
9. Benayed R, Offin M, Mullaney K, Sukhadia P, Rios K, Desmeules P i dr. High Yield of RNA Sequencing for Targetable Kinase Fusions in Lung Adenocarcinomas with No Mitogenic Driver Alteration Detected by DNA Sequencing and Low Tumor Mutation Burden. *Clin Cancer Res* [Internet]. 2019 Aug 1; 25(15): 4712–22. DOI: 10.1158/1078-0432.CCR-19-0225

10. Hung YP, Fletcher CDM, Hornick JL. Evaluation of pan-TRK immunohistochemistry in infantile fibrosarcoma, lipofibromatosis-like neural tumour and histological mimics. *Histopathology* [Internet]. 2018 Oct; 73 (4):634–44. DOI: 10.1111/his.13666
11. Connor A, Perez-Ordoñez B, Shago M, Skálová A, Weinreb I. Mammary Analog Secretory Carcinoma of Salivary Gland Origin With the ETV6 Gene Rearrangement by FISH. *Am J Surg Pathol* [Internet]. 2012 Jan; 36 (1): 27–34. DOI: 10.1097/PAS.0b013e318231542a
12. Wang L, Motoi T, Khanin R, Olshen A, Mertens F, Bridge J, i dr. Identification of a novel, recurrent HEY1-NCOA2 fusion in mesenchymal chondrosarcoma based on a genome-wide screen of exon-level expression data. *Genes, Chromosom Cancer* [Internet]. 2012 Feb; 51 (2): 127–39. DOI: 10.1002/gcc.20937
13. Zehir A, Benayed R, Shah RH, Syed A, Middha S, Kim HR, i dr. Mutational landscape of metastatic cancer revealed from prospective clinical sequencing of 10,000 patients. *Nat Med* [Internet]. 2017 Jun 8; 23(6): 703–13. DOI: 10.1038/nm.4333
14. Gupta N, Verma VK. Next-Generation Sequencing and Its Application: Empowering in Public Health Beyond Reality. In 2019. p. 313–41. DOI: 10.1007/978-981-13-8844-6_15
15. Qin D. Next-generation sequencing and its clinical application. *Cancer Biol Med* [Internet]. 2019 Feb; 16(1):4–10. DOI: 10.20892/j.issn.2095-3941.2018.0055
16. Mosele F, Remon J, Mateo J, Westphalen CB, Barlesi F, Lolkema MP, i dr. Recommendations for the use of next-generation sequencing (NGS) for patients with metastatic cancers: a report from the ESMO Precision Medicine Working Group. *Ann Oncol* [Internet]. 2020 Nov; 31(11): 1491–505. DOI: 10.1016/j.annonc.2020.07.014
17. European Medicines Agency [Internet]. 2021. Summary of the Risk Management Plan for Vitrakvi. Dostupno na: https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/vitrakvi-epar-risk-management-plan-summary_en.pdf
18. Meneses-Lorente G, Bentley D, Guerini E, Kowalski K, Chow-Maneval E, Yu L, i dr. Characterization of the pharmacokinetics of entrectinib and its active M5 metabolite in healthy volunteers and patients with solid tumors. *Invest New Drugs* [Internet]. 2021 Jun 18; 39(3): 803–11. DOI: 10.1007/s10637-020-01047-5
19. European Medicines Agency. Rozlytrek. 2019; Dostupno na: <https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/rozlytrek>
20. NCI Staff. National Cancer Institute. 2019. FDA Approves Entrectinib Based on Tumor Genetics Rather Than Cancer Type. Dostupno na: <https://www.cancer.gov/news-events/cancer-currents-blog/2019/fda-entrectinib-ntrk-fusion>
21. Doebele RC, Drilon A, Paz-Ares L, Siena S, Shaw AT, Farago AF, i dr. Entrectinib in patients with advanced or metastatic NTRK fusion-positive solid tumours: integrated analysis of three phase 1–2 trials. *Lancet Oncol*. 2020 Feb 1; 21 (2):271–82. DOI: 10.1016/S1470-2045(19)30691-6
22. Siena S, Demetri G, Doebele R, Chae Y, Conkling P, Garrido-Laguna I, i dr. Entrectinib in NTRK-fusion positive gastrointestinal cancers: integrated analysis of patients enrolled in three trials (STARTRK-2, STARTRK-1, and ALKA-372-001). *Ann Oncol* [Internet]. 2019 Jul; 30: iv134. DOI:10.1093/annonc/mdz154.023
23. European Medicines Agency. Rozlytrek-epar-product-information_hr [Internet]. 2019. Dostupno na: https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/rozlytrek-epar-product-information_hr.pdf
24. Hyman D, Kummar S, Farago A, Georger B, Mausoren M, Taylor M, i dr. AACR Annual Meeting 2019. 2019. CT127 - Phase I and expanded access experience of LOXO-195 (BAY 2731954), a selective next-generation TRK inhibitor (TRKi). DOI: 10.1158/1538-7445.AM2019-CT127

Okružna podružnica SLD Leskovac

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

Glavni i odgovorni urednik

16000 Leskovac

Rade Končara 9

IZJAVA AUTORA O ORIGINALNOSTI RADA

Autor:

Koautor/i:

Naziv rada:

- Izjavljujem da je rad rezultat sopstvenog istraživanja;
- da rad nije prethodno publikovan i da nije istovremeno predat drugom časopisu na objavljivanje;
- da su izvori i literatura korišćeni u istraživanju i pisanju rukopisa korektno navedeni;
- da nisam kršio autorska prava i bez dozvole koristio intelektualnu svojinu drugih lica (plagijarizam);
- po objavljivanju potpisani autori prenose isključivo pravo na štampanje (kopirajt) gorenavedenog rukopisa u časopisu APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM;
- svojim potpisom preuzimam punu moralnu i materijalnu odgovornost za kompletan sadržaj navedenog rada.

Potpis i adresa autora:

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

61(497.11)

APOLLINEM medicum et Aesculapium : časopis Podružnice
Srpskog lekarskog društva u Leskovcu / glavni i odgovorni urednik
Ninoslav Zlatanović. - 1984- . - Leskovac : Okružna podružnica
Srpskog lekarskog društva, 1984- (Niš : Sven) . - 21 cm

Dostupno i na: <http://www.sld-leskovac.com/publikacije.html>.

Tromesečno. - Je nastavak: Zbornik radova - Podružnica Srpskog
lekarskog društva u Leskovcu = ISSN 0351-6512

ISSN 0352-4825 = Apollinem medicum et Aesculapium

COBISS.SR-ID 8421890

www.sld-leskovac.com
E-mail: podruznica.sldle@gmail.com